

EROAREA MEDICALĂ ÎN PARADIGMA TRANSFORMĂRII DIGITALE A MEDICINII

MEDICAL ERROR IN THE DIGITAL TRANSFORMATION PARADIGM OF MEDICINE

CZU: 347.56:614.256:004

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7875284>

Constantin PISARENCO¹

ABSTRACT. *The introduction of artificial intelligence (AI) systems in medicine is one of the most important modern trends in global healthcare. AI is used to diagnose diseases, develop individual treatment protocols, monitor the patient's condition, complete medical records by voice, etc. The development and implementation of AI is associated with the possibility of ambiguous consequences (violation of confidentiality, possible discrimination, social stratification), with the risk of illegal actions caused by an error in the creation of AI, modification of AI as a result of unauthorized access to its system, the possibility of a criminal decision initially incorporated into the AI system. In UE countries, meanwhile, the issue of granting AI „electronic” status is being studied. In the CIS countries, whose criminal law is based on an anthropocentric approach, only individuals are responsible. The application of AI for the diagnosis of diseases, the development of personalized treatment and the monitoring of the patient requires an ethical and legal regulation that minimizes the risks of its use. Special attention should be paid to the subject of the professional ethics of AI system developers.*

Keywords: *artificial intelligence, medicine, application, ethics, mistakes, responsibility.*

Implementarea tehnologiilor digitale în domeniul sănătății este recunoscută pe scară largă ca fiind o condiție importantă pentru funcționarea eficientă a serviciilor de sănătate, precum și pentru asigurarea posibilităților de implicare a cetățenilor [1].

Cele mai importante obiective ale transformării digitale a asistenței medicale sunt: crearea mecanismelor de interacțiune digitală a organizațiilor medicale pe baza unui sistem informațional de asistență medicală unificat; asigurarea unui nivel înalt al calității vieții și al speranței de viață pentru cetățeni, indiferent de locul de reședință și de statutul lor social, prin asigurarea accesului populației la serviciile de sănătate; schimbarea priorității către diagnosticarea precoce, prevenirea și menținerea stării de sănătate; reducerea erorilor medicale prin aplicarea unor sisteme de asistență decizională care utilizează inteligența artificială (IA) și tehnologiile big data; și îmbunătățirea eficienței sistemului național de sănătate.

Digitalizarea serviciilor medicale este un proces care implică toți actorii din acest domeniu: de la stat, societate și comunitatea medicală până la ma-

¹ Constantin PISARENCO, doctor în drept, conferențiar universitar, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, ORCID ID: 0000-0003-0618-5360, e-mail: constantin.pisarenco@gmail.com

rii producători de tehnologie medicală și dezvoltatorii de soluții de tehnologii informaționale (IT).

Aplicarea diverselor soluții IT bazate pe tehnologii de inteligență artificială reprezintă în prezent unul dintre cele mai promițătoare domenii de transformare digitală a sănătății [2, p. 111].

Soluțiile digitale și inteligența artificială în domeniul sănătății nu mai sunt sisteme IT auxiliare; din punct de vedere al siguranței și eficienței, acestea se aseamănă din ce în ce mai mult cu medicamentele sau dispozitivele medicale. Dar, în timp ce corporațiile farmaceutice efectuează și publică cercetări, respectă standardele și sunt supuse unei verificări riguroase, astfel de practici abia încep să apară în cazul sistemelor de inteligență artificială [3].

Interesul tot mai mare pentru inteligența artificială se datorează mai multor tendințe simultane: apariția unor GPU puternice și creșterea puterii de calcul a calculatoarelor moderne, dezvoltarea cloud computing-ului și creșterea explozivă a volumului de big data.

Inteligența artificială are potențialul de a schimba în mod fundamental întreaga lume a medicinei: transformând diagnosticarea, facilitând dezvoltarea de noi medicamente și, în general, îmbunătățind calitatea serviciilor de sănătate, reducând în același timp costurile pentru instituțiile medicale.

Principalele domenii de cercetare și dezvoltare în domeniul software-ului bazat pe inteligență artificială sunt stabilirea diagnosticului și prognosticul afecțiunilor și al complicațiilor acestora, selectarea unei terapii individualizate, selectarea asistenților medicali personali pentru monitorizarea și evaluarea în timp real a pacienților, dezvoltarea de noi medicamente și sprijinirea testelor clinice ale acestora. Un domeniu separat, deși încă insuficient dezvoltat, este dezvoltarea de dispozitive robotizate, cu adevărat autonome, pentru sectorul sănătății [2, p. 112].

Prin urmare, software-ul cu inteligență artificială poate spori eficiența serviciilor medicale, a medicilor, a asistentelor și a instituțiilor medicale, reducând timpul necesar pentru documentarea procesului de tratament, asigurând consultarea pacienților și comunicarea necesară pentru toți cei implicați.

Pandemia COVID-19 a sporit în mod semnificativ interesul pentru aplicarea tehnologiilor de inteligență artificială în medicina digitală (inteligență artificială, tehnologii big data, recunoașterea vocii, procesarea digitală a imaginilor și recunoașterea patternurilor, internetul lucrurilor; rețele neuronale, telemedicină) și a accelerat introducerea acestora în prevenirea, diagnosticarea și tratamentul bolilor, dezvoltarea și producția de noi vaccinuri, teste și medicamente.

La ora actuală, în instituțiile medicale s-a colectat un volum mare de date pentru analiza și perfecționarea sistemelor de inteligență artificială, pentru dezvoltarea medicinei digitale și a medicinei în general.

Cu toate acestea, sunt necesare mai multe activități de cercetare și dezvoltare

tare pentru implementarea pe scară largă a sistemelor de inteligență artificială în asistența medicală practică, inclusiv pentru validarea clinică independentă și evaluarea raportului cost-eficacitate [4, 5].

Potrivit estimărilor specialiștilor, suma pieței globale de inteligență artificială pentru asistență medicală a fost de 8,2 miliarde de dolari în 2021, care va crește la 10,1 miliarde de dolari în 2022, cu o rată de creștere anuală compusă (compound annual growth rate CAGR) de 23,5%, iar până în 2026 va crește la 49,1 miliarde de dolari, cu o CAGR de 48,4% [6].

Investițiile în inteligența artificială în domeniul sănătății au crescut constant din 2017. Potrivit CB Insights, în 2021, investițiile totale în companiile care oferă diverse produse bazate pe inteligență artificială au fost de 12,2 miliarde de dolari (505 tranzacții). În comparație cu 6,6 miliarde de dolari (397 de tranzacții) în 2020 și 4,1 miliarde de dolari (367 de tranzacții) în 2019 – 4,1 miliarde de dolari (367 de tranzacții), iar în 2018 – „doar” 2,7 miliarde de dolari (264 de tranzacții) [7].

Introducerea soluțiilor digitale în instituțiile de sănătate bazate pe inteligența artificială este menită să contribuie la îmbunătățirea nivelului de trai și a calității îngrijirii medicale, inclusiv a examinărilor preventive, a diagnosticării bazate pe analiza imaginilor, a predicției apariției și dezvoltării bolilor, a selecției dozelor optime de medicamente, a reducerii riscurilor de pandemie, a automatizării și îmbunătățirii acurateței intervențiilor chirurgicale etc. [8].

În prezent, este deosebit de important să se examineze și să se analizeze în mod critic nu numai exemplele de succes ale implementării sistemelor de inteligență artificială în domeniul sănătății, ci și să se analizeze provocările și riscurile asociate cu integrarea tehnologiei de inteligență artificială în domeniul asistenței medicale [9].

Astfel, există mai multe factori (bariere) care explică nivelul scăzut de integrare a produselor de inteligență artificială în practica medicală: reglementări etice și juridice nedezvoltate (răspunderea pentru acțiunile sistemelor de inteligență artificială); costul ridicat al produselor și serviciilor inovatoare pentru instituțiile medicale și organele de management din domeniul sănătății; insuficiența încrederii consumatorilor în produsele oferite (conservatorismul industriei); lipsa de încredere în medici și pacienți și reticența acestora de a accepta noile tehnologii (principiul „nu dăuna”), etc.

Problema este că procesul de colectare și protecție a datelor (bazelor de date) nu este reglementat. Accesul la datele medicale ale unui pacient este, de obicei, posibil numai cu acordul acestuia. Însă, datele medicale ale pacientului colectate în cadrul unei baze de date, în care sunt stocate în formă criptată, nu se mai referă la un subiect specific, iar consimțământul pacientului nu este necesar atunci când se lucrează cu aceste date. Totuși, problema formării în mod legal a unei astfel de baze de date și a instruirii inteligenței artificiale cu ajutorul acesteia nu a fost încă

stabilită, cea ce reprezintă principala dificultate. Există, de asemenea, aspectul păstrării informațiilor care constituie secretul medical. Experții speră că, în viitorul apropiat, problemele legate de reglementarea juridică vor fi rezolvate.

Pentru a garanta siguranța soluțiilor de inteligență artificială și pentru a minimiza riscul de a dăuna sănătatea pacienților, cadrul legal ar trebui să fie modificat pentru a monitoriza siguranța și eficacitatea soluțiilor de inteligență artificială.

Sistemele de inteligență artificială trebuie să permită înțelegerea procesului decizional. Ar trebui să existe o descriere a modului în care operează produsele de inteligență artificială și să fie accesibile informații despre algoritmi utilizați în cadrul acestora. La nivelul Ministerului Sănătății sau al Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, ar putea fi utilă elaborarea unui regulament sau a unor ghiduri distincte pentru produse de IA și creatorii acestora [10].

În conformitate cu legislația în vigoare, în caz de vătămare, instituția medicală este cea care poartă răspunderea. Prin analogie, în conformitate cu normele generale în vigoare, în cazul unui prejudiciu cauzat de o inteligență artificială, instituția va fi responsabilă.

O altă întrebare este ce se întâmplă dacă robotul este importat, programat în altă țară, iar instituția doar îl închiriază. Cum va fi reglementată răspunderea, va fi răspunzător proprietarul sau locatarul? În acest caz, depinde de termenii contractului - fiecare caz este tratat separat. La momentul de față AI, ca entitate distinctă, nu este încă recunoscută ca subiect de drept.

Până când domeniul în cauză nu este reglementat, nu există o viziune completă a modului în care va funcționa acest fenomen, nu numai în ceea ce privește răspunderea, ci și în ceea ce privește aplicarea inteligenței artificiale în sine. Întrebarea relevantă este dacă în viitor va fi un subiect de drept sau va rămâne un simplu obiect. Dacă IA este recunoscută ca subiect de drept, atunci ea va avea drepturi, obligații și responsabilitate și va fi parte la un contract sau un intermediar între medic și pacient, ceea ce reprezintă alt nivel de reglementare legală. Acest lucru este greu de imaginat la momentul actual, dar se pare că, în viitorul apropiat, problema personalității a inteligenței artificiale se va pune cu adevărat.

De asemenea, se poate ridica problema certificării sistemelor de inteligență artificială în cazul activităților care presupun ca un specialist să dețină un permis de lucru în acest domeniu.

În opinia multora, tehnologia inteligenței artificiale este ambiguă: pe de o parte, este un factor puternic de dezvoltare pentru întreaga omenire; pe de altă parte, inteligența artificială are un anumit grad de autonomie în luarea deciziilor și nu este întotdeauna evident cum se iau aceste decizii.

Înțelegem că în prezent nu există abordări clare în ceea ce privește dezvoltarea tehnologiei de inteligență artificială pentru a evita probleme precum inegalitatea, părtinirea, discriminarea, netransparența și lipsa de responsabilitate or, acestea sunt probleme globale [11].

Este necesar să se creeze un cadru de cooperare pentru dezvoltarea tehnologiilor de inteligență artificială pentru a dezvolta încrederea în tehnologiile de inteligență artificială, ceea ce este imposibil fără definirea unor principii și reguli etice generale care să ghideze participanții la raporturile de inteligență artificială.

Astfel de principii și reguli pot include: o abordare centrată pe om și de tip umanist în utilizarea IA; respectarea voinței și a independenței umane; respectarea legislației; nediscriminarea de către IA; aplicarea unei abordări bazate pe riscuri; precauție și gestionarea responsabilă a impactului sistemelor de IA asupra societății și a cetățenilor; evitarea oricărui prejudiciu; securitatea informațiilor; utilizarea sistemelor de IA conform destinației și în mod corect și responsabil etc. [12].

Siguranța IA este asigurată prin respectarea strictă a normelor legale, a standardelor, a instrucțiunilor, a ghidurilor și a altor norme aprobate; prin garantarea siguranței operaționale la nivel tehnic și ingineresc; și printr-un comportament uman corect din punct de vedere etic la toate etapele de elaborare și exploatare a acestor sisteme [13].

La momentul actual, nu există un consens cu privire la faptul dacă inteligența artificială poate fi utilizată pentru a diagnostica și trata boli fără a pune în pericol sănătatea pacientului și dacă este corect să se încredințeze soarta sănătății umane unei mașini cu inteligență artificială. De exemplu: un pacient are o afecțiune anatomică sau o patologie atât de rară încât IA nu a mai întâlnit-o niciodată. Este posibil să ne bazăm în întregime pe inteligența artificială în acest caz? [14]

Utilizarea tehnologiei IA ridică, în primul rând, problema responsabilității într-un mod nou: cine este responsabil atunci când IA ia o decizie pe baza unor date preliminare? Cine este responsabil, de exemplu, pentru un accident în care este implicată o mașină cu autopilot? Sau în cazul unor consecințe negative pentru o persoană care a utilizat dispozitive mobile de asistență medicală? Compania de asigurări, proprietarul mașinii, producătorul,? Elon Musk, de exemplu, sugerează să tratăm accidentele în care ar fi implicate autovehicule cu autopilot ca pe o pană de ascensor, victimele dând vina pe persoana care îl întreține, nu pe producătorul ascensorului, pentru ceea ce s-a întâmplat. Cum ne putem proteja împotriva persoanelor care ar putea interveni în software în interes propriu? [15].

În prezent, în Republica Moldova, medicul este responsabil pentru toate deciziile. Toate activitățile sale sunt strict reglementate; de exemplu, un medic dintr-un spital nu poate petrece mai mult decât timpul prevăzut vizita un pacient și tot în acest timp urmează să reușească să completeze toate documentele. Să presupunem că un medic utilizează un produs digital creat cu ajutorul inteligenței artificiale. Cine ar fi răspunzător pentru o eroare medicală în acest caz, medicul sau producătorul? Cum putem ști dacă eroarea se datorează unei aplicări greșite sau unei erori în algoritm?

Cine este responsabil atunci când apare o problemă? Aceasta este o întrebare fundamentală care se află în centrul discuției dintre clinicieni, organizațiile de asistență medicală și producătorii de inteligență artificială.

Inteligența artificială este o tehnologie complexă și în evoluție rapidă, iar erorile și consecințele imprevizibile sunt inevitabile. Companiile din domeniul tehnologiei se concentrează acum pe inteligența artificială care va sprijini personalul medical, fără a înlocui procesul de decizie clinic, ceea ce indică faptul că responsabilitatea pentru erori rămâne a medicului. Dar trebuie trasată o linie de demarcație între responsabilitatea pentru program și cea pentru acțiunile medicului propriu zise. Medicul poate fi responsabil pentru utilizarea necorespunzătoare a unui algoritm sau dispozitiv, dar în cazul unui prejudiciu cauzat de un cod incorect, și nu de o utilizare necorespunzătoare, responsabilitatea ar trebui să le revină celor care l-au elaborat și au asigurat apoi buna funcționare a IA.

Însă, această linie poate să nu fie atât de ușor de stabilit. Este posibil ca medicii să justifice în mod incorect deciziile luate de IA din cauza unui concept deja bine cunoscut, sub numele de bias de automatizare. În acest caz, oamenii pot avea tendința de a avea mai multă încredere în mașină decât în ei înșiși.

Algoritmii de machine learning pot fi ascunși în “cutia neagră”, motivele care stau la baza unei decizii pot fi inexplicabile pentru a fi înțelese de oameni. În combinație cu ideea că software-ul în sine nu poate fi deschis pentru vizualizare din motive de proprietate intelectuală, datele de machine learning devin și mai puțin practice din motive de confidențialitate. Astfel, un curs de tratament poate fi recomandat pacientului și medicului, fără nicio oportunitate reală de a testa sau contesta metoda adoptată de IA [16].

Toate acestea au un impact asupra percepției limitelor responsabilității medicului și a justificării riscului medical.

Având în vedere cele de mai sus, este important să se elaboreze un cadru legal pentru repartizarea răspunderii. De la producător și până la furnizorul de servicii medicale. Modul în care construim modelul de răspundere este un punct foarte important și, de fapt, va determina soarta deciziilor viitoare și încrederea comunității medicale în deciziile luate de IA. Cu cât mai multă certitudine juridică va fi în acest domeniu, cu atât mai mari sunt șansele de a pune în aplicare mai rapid toate soluțiile bazate pe IA [17].

Reglementarea juridică a IA este determinată de o anumită abordare, fie juridică, fie tehnologică. Susținătorii abordării juridice mai conservatoare sugerează să se pornească de la actualul sistem legislativ, încercând să aplice normele existente la reglementarea IA. Susținătorii unei abordări tehnologice mai active propun reglementarea fiecărui nou grup de produse tehnologice separat (vehicule cu autopilot, roboți de servicii personale, roboți industriali etc.).

Din punct de vedere juridic, în cazul în care un robot cauzează daune, soluția corectă este ca persoana care a pus în funcțiune robotul să fie trasă la răspundere

pentru acțiunile sale. În ceea ce privește abordarea tehnologică, ar fi suficientă asigurare de răspundere civilă pentru roboții autonomi și despăgubiri pentru daunele cauzate de aceștia.

Dacă, conform abordării juridice, IA, indiferent de nivelul de dezvoltare pe care l-a atins, ar trebui să rămână în statutul de obiect; dar anumite trăsături caracteristice pot necesita reguli speciale, dar nimic mai mult. În abordarea strict tehnologică, decizia trebuie să fie luată pe baza unei evaluări a capacităților intelectuale ale sistemului de inteligență artificială: dacă acestea sunt egale sau superioare capacităților umane, răspunsul la această întrebare va fi pozitiv – atunci da, urmează a fi tratat ca un subiect de drept [18].

Echilibrul acestor poziții este una dintre principalele provocări în elaborarea legislației privind IA [19]. Modul de reglementare a relațiilor legate de inteligența artificială adoptat de o anumită țară depinde de combinația dintre abordările de mai sus. Un exemplu de model care se apropie cel mai mult de abordarea tehnologică este China, iar un exemplu de abordare juridică este în Uniunea Europeană [20].

La începutul anului 2021, Comisia Europeană a propus un proiect de lege, primul de acest fel, pentru reglementarea riscurilor asociate cu utilizarea inteligenței artificiale. Propunerile Comisiei Europene vizează armonizarea reglementărilor privind IA și vizează toate domeniile, cu excepția tehnologiei militare.

Mai sus s-a menționat că în prezent au fost dezvoltate și puse în practică programe de inteligență artificială pentru diagnosticarea bolilor, elaborarea protocoalelor de tratament, monitorizarea stării pacientului etc. Introducerea inteligenței artificiale în asistența medicală a avut consecințe mixte, în special identificarea riscului de „erori medicale”, de exemplu, IBM Watson Health AI [21].

De exemplu, din 2015, IBM a promovat în mod activ Watson Health ca instrument de suport decizional pentru medici, pentru a-i ajuta pe oncologi să stabilească cel mai bun schemă de tratament. Cu toate acestea, în 2018, s-a raportat că supercomputerul Watson făcea adesea recomandări eronate pentru tratamentul cancerului, profesioniștii din domeniul medical și clienții companiei identificând „numeroase exemple de recomandări de tratament periculoase și greșite” [22].

Săvârșirea unei infracțiuni prin utilizarea unui produs de inteligență artificială poate fi cauzată de o posibilă greșeală făcută în timpul elaborării acestuia, de modificarea inteligenței artificiale ca urmare a accesului neautorizat la sistemul său, respectiv de capacitatea inerentă a sistemului de inteligență artificială de a lua o decizie ilicită. În prezent, răspunderea pentru consecințele ilicite ale funcționării inteligenței artificiale este asumată de diferite persoane (proprietar, producător, vânzător, utilizator, hacker). În statele membre ale Uniunii Europene, se ia în considerare problema acordării statutului de „persoană electronică” pentru IA. În statele membre ale Comunității Statelor Independente, al căror drept penal actual se bazează pe o abordare antropocentrică, recunoașterea IA ca su-

biect de drept nu este posibilă și doar o persoană fizică – o ființă umană – este supusă răspunderii penale.

În procesul de acordare a asistenței medicale pacientului, medicul își asumă responsabilitatea atât morală, cât și juridică pentru calitatea și consecințele acțiunilor sale, inclusiv pentru erorile medicale. Utilizarea unor tehnici de diagnostic înalt eficiente și, în același timp, „agresive” (endoscopie, biopsii ale diferitelor organe și țesuturi, cateterizare a vaselor de sânge etc.) și a unor medicamente „de mare risc” crește considerabil riscul de eroare medicală.

Pentru a face distincția între infrafracțiunile din imprudență (erori medicale) și cele intenționate, este important să se stabilească acțiunile concrete ale personalului medical în furnizarea de asistență medicală; să se stabilească dacă aceste acțiuni respectă protocoalele și standardele stabilite; să se stabilească legătura de cauzalitate între vătămarea gravă a sănătății sau decesul și omisiunile medicale; să se descopere circumstanțele care ar fi putut influența rezultatele testelor și ale tratamentului etc.

Pentru a stabili adevărul organul de urmărire penală desemnează expertiza medico-legală, în timpul căreia expertul examinează faptele și împrejurările, obiectele și materialele puse la dispoziție.

Caracteristicile specifice infrafracțiunilor în care subiectul sau cvasi-subiect este inteligența artificială poate determina necesitatea expertizei complexe [examinări medico-legale, științifico-tehnice (expertiza asupra: hardware componentelor ale sistemului informatic; produselor program; informațională / a datelor informatice stocate în sistemul informatic; rețele informatice și componente acesteia)].

Astfel, transformarea digitală a asistenței medicale este una dintre prioritățile statului pentru a îmbunătăți calitatea și accesibilitatea acestui sector. Un element al medicinei digitale este tehnologia IA. Pe măsură ce inteligența artificială devine mai sofisticată, va începe să ia decizii care vor avea un impact mai mare asupra vieții oamenilor, ceea ce va ridica probleme etice și juridice complexe și în schimbare rapidă, inclusiv în ceea ce privește efectele adverse în furnizarea de asistență medicală. Introducerea de noi tehnologii în medicină, inclusiv a IA, necesită elaborarea unor norme juridice pentru a minimiza riscurile medico-legale. În prezent, multe țări au ca prioritate principală îmbunătățirea și aprobarea reglementărilor și standardelor legate de domeniul digital.

Referințe bibliografice:

1. The living report of the WHO Symposium on the Future of Digital Health Systems in the European Region. Copenhagen, Denmark, 6–8 February 2019. WHO Regional Office for Europe, 2019. 57 p.
2. Deep medicine: how artificial intelligence can make healthcare human again by eric topol. New York: Basic Books, 2019. 341 p.

3. Архипов А.В., Гусев А.В., Орлова А.А. 3.2 Отношение к новым ИТ-технологиям на примере здравоохранения. В: Этика и «цифра»: от проблем к решениям. Аналитический доклад. Сумма технологии [citat 26 septembrie 2022]. Disponibil: <https://summa.Technology/reports/ethics/2021>
4. Roberts M., Driggs D., Thorpe M. et al. *Common pitfalls and recommendations for using machine learning to detect and prognosticate for COVID-19 using chest radiographs and CT scans*. Nat Mach Intel. 2021. Vol. 3, N 3. P. 199–217. doi: 10.1038/s42256-021-00307-0
5. Wynants L., Van Calster B., Collins G.S. et al. *Prediction models for diagnosis and prognosis of COVID-19: systematic review and critical appraisal*. BMJ. 2020. Vol. 369. P. m1328. doi: 10.1136/bmj.m1328.
6. Companies in the artificial intelligence in healthcare market are introducing AI-powered surgical robots to improve precision as per the business research company's artificial intelligence in healthcare global market report 2022. Globe Newswire, March 30, 2022 [citat 26 septembrie 2022]. Disponibil: <https://www.globenewswire.com/news-release/2022/03/30/2413072/0/en/Companies-In-The-Artificial-Intelligence-In-Healthcare-Market-Are-Introducing-AI-Powered-Surgical-Robots-To-Improve-Precision-As-Per-The-Business-Research-Company-s-Artificial-Inte.html>
7. State of AI 2021 Report. CB Insights, March 9, 2022 [citat 26 septembrie 2022]. Disponibil: <https://www.cbinsights.com/research/report/ai-trends-2021>.
8. Гусев А.В., Владимировский А.В., Шарова, Д.Е., Арзамасов К.М., Храмов А.Е. Развитие исследований и разработок в сфере технологий искусственного интеллекта для здравоохранения в Российской Федерации: итоги 2021 года. Digital Diagnostics. 2022;3(2):000–000. doi: <https://doi.org/10.17816/DD107367>
9. Искусственный интеллект в здравоохранении. Инновационные проекты. МУИР, 20.01.22 [citat 26 septembrie 2022]. Disponibil: <https://медуниверситет.рф/webinars/iskusstvennyy-intellekt-v-zdravookhraneni-innovatsionnye-proekty/>
10. Гусев А.В. Основная проблема цифрового здравоохранения в России – несовершенство госуправления. Медвестник, 10.09.2020 [citat 26 septembrie 2022]. Disponibil: <https://medvestnik.ru/content/interviews/Aleksandr-Gusev-osnovnaya-problema-cifrovogo-zdravoo-hraneniya-v-Rossii-nesovershenstvo-gosupravleniya.html>
11. Карлюк М.В. Как искусственный интеллект изменил нашу жизнь и зачем в ЮНЕСКО разработали рекомендации по его этичному использованию? UN.ORG, 02.12.2020 [citat 26 septembrie 2022]. Disponibil: <https://news.un.org/ru/story/2020/12/1391632>

12. Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта. Альянс в сфере искусственного интеллекта [citat 26 septembrie 2022]. Disponibil: [https://a-ai.ru/wp-content/uploads/2021/10/ Кодекс_этики_в_сфере_ИИ_финальный.pdf](https://a-ai.ru/wp-content/uploads/2021/10/Кодекс_этики_в_сфере_ИИ_финальный.pdf)
13. Готовцев П.М., Ефремов А.А., Игнатьев А.Г. и др. 5.3. Доверенный ИИ в регулировании и стандартах. В: Этика и «цифра»: от проблем к решениям. Аналитический доклад. Сумма технологии [citat 26 septembrie 2022]. Disponibil: <https://summa.Technology /reports/ethics/2021>
14. *Draft Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*. UNESCO. General Conference, 41st, 2021, 40 C/Resolution 37, 30 p.
15. Черновицкая Ю.В. *Цифровые технологии в медицине: специфика ответственности при их использовании. Научный результат*. Социальные и гуманитарные исследования. 2020, Т. 6, №4, С. 89-101.
16. Artificial Intelligence in Healthcare. Academy of Medical Royal Colleges. London, 2019. 41 p. AOMRC.ORG.UK [citat 26 septembrie 2022]. Disponibil: https://www.aomrc.org.uk/wp-content/uploads/2019/01/Artificial_intelligence_in_healthcare_0119.pdf
17. Панов А.А. Искусственный интеллект в здравоохранении: поиск этического пути к цифровой трансформации. ЦНИИИОЗ 30.11.2021 г. [citat 26 septembrie 2022]. Disponibil: <https://mednet.ru/novosti/iskusstvennyij-intellekt-v-zdravooxranenii-poisk-eticheskogo-puti-k-czifr-ovej-transformaczii>
18. Филипова И.А. *Правовое регулирование искусственного интеллекта: учебное пособие, 2-е издание, обновленное и дополненное*. Нижний Новгород, 2022. 275 с.
19. McCarty L.T. *Finding the Right Balance in Artificial Intelligence and Law* / in book: *Research Handbook on the Law of Artificial Intelligence*. Chapter: 3. Publisher: Edward Elgar Publishing. 2017. p. 55–87.
20. Filipova I. *Impact of artificial intelligence on labor relations: Russian experience* / in book: *Inteligência Artificial nas Relações de Trabalho*. Mizuno LTDA. 2022.
21. IBM Watson Health. Zdrav.Expert [citat 26 septembrie 2022]. Disponibil: https://zdrav.expert/index.php/Продукт:IBM_Watson_Health
22. Ross C., Swelitz I. IBM’s Watson supercomputer recommended ‘unsafe and incorrect’ cancer treatments; internal documents show. STAT July 25, 2018 [citat 26 septembrie 2022]. Disponibil: <https://www.statnews.com/2018/07/25/ibm-watson-recommended-unsafe-incorrect-treatments>